

“AQUÍ LA BUENA SEMILLA NO SERÁ SOFOCADA POR LAS MALAS YERBAS...”

Escuelas, Civilización y Chilenización en La Araucanía decimonónica

“HERE THE GOOD SEED WILL NOT BE SUFFOCATED BY THE BAD WEEDS...”

Schools, Civilization and Chileanization in Nineteenth-Century Araucanía

Vladimir R. Zarzuri Arenas¹

Resumen

El presente artículo analiza el rol fundamental y la evolución de la escuela, tanto en su variante misional como en lo concerniente a la pública-estatal, dentro del territorio de La Araucanía chilena durante el siglo XIX y los inicios del XX. A partir del análisis general del proceso de crecimiento del sistema educacional nacional, esta investigación indaga en torno al rol de las diferentes instituciones formativas en la chilenización del territorio, desarrollando variadas actividades para ir desplegando diversas acciones, acarreando tareas múltiples, tales como la instauración de cierto ideario basado en el progreso y la productividad, el establecimiento de ciertas imágenes y estereotipos sobre la Nación y la civilización y la moralización de la población desperdigada por el espacio mapuche. La lectura general de este devenir nos permitirá evaluar la efectividad de estas faenas en la adscripción del segmento indígena al corpus universal de ciudadanos.

Palabras clave: Pacificación de la Araucanía; Chilenización; Construcción de la Nación; Mapuche; Frontera mapuche.

Abstract

This article analyses the fundamental role and evolution of the school, in its missionary variant and in its public-state variant, within the territory of La Araucanía in Chile during the 19th century and the beginning of the 20th century. Based on a general analysis of the growth process of the national educational system, this research investigates the role of the different educational institutions in the Chileanization of the territory, developing various activities to deploy various actions, carrying out various tasks, such as the establishment of a certain ideology based on progress and productivity, the establishment of certain images and stereotypes about the Nation and civilization, and the moralization of the population scattered throughout the Mapuche space. The general reading of this development will allow us to evaluate the effectiveness of these tasks in the affiliation of the indigenous segment to the general corpus of citizens.

Key words: Pacification of Araucanía; Chileanization; Construction of the Nation; Mapuche; Mapuche Frontier.

Recibido: 31 de octubre de 2024

Aceptado: 31 de diciembre de 2024

Publicado: 31 de diciembre de 2024

1. INTRODUCCIÓN

Pese a la obtención de su independencia y a la instauración, sin grandes cuestionamientos, de un orden republicano, aún quedarán al pendiente múltiples materias en el Chile de inicios del siglo XIX, lo cual requerirá de un amplio margen temporal para ir completando aquellos huecos y subsanando cada una de las temáticas que permanecían al debe. Así, uno de los puntos de mayor complicación estará en la determinación clara y uniforme del espacio nacional y de los límites territoriales, así como también el logro de la extensión de la soberanía estatal sobre toda la superficie y la población que aquí habitaba.

¹ Historiador. Universidad de Sevilla. Correo de contacto: vladimir.zarzuri@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-0661-5358>

Las incertezas persistentes en torno a cuál era el terreno efectivo que abarcaba el país y sobre quiénes y cómo eran los chilenos será un proceso largo y dilatado de sobrellevar, lo cual irá guiando prácticamente todo el siglo XIX, acudiendo a diferentes tipos de soluciones y respuestas acordes al pensamiento de la época y a trascurros similares que venían dándose tanto a nivel continental como global.

Dentro de esto, una enmarañada particularidad que vendrá a complejizar más aún este devenir, se suscitará en la zona de La Araucanía chilena, zona que, pese a la emancipación de la Corona, nunca había logrado ser incorporada en plenitud bajo el alero del Estado, mostrándose como un sitio en donde, al menos hasta mediados del siglo XIX, se tenderá hacia la conservación prácticamente intacta del antiguo sistema fronterizo, incluyendo la continuidad de viejas prácticas las cuales englobaban la vigilancia permanente, la designación de intermediarios para la generación de contactos esporádicos con las comunidades y la entrega de subsidios a Caciques Amigos para la mantención de su favor (Collier, 2005). Esta situación dará pie a una serie de complicaciones extras al Estado, pues no solo los mapuche vendrían a plantearse como un lastre a su evolución, avance y al despliegue de su ideal de civilización, sino que la misma prolongación de este régimen de frontera favorecerá el origen de una sociedad con valores y principios propios, en un mundo signado por la delincuencia, la violencia y el mestizaje de los hábitos y modos de vida, acarreado una *indianización* de los chilenos del área (León y Villalobos, 2004), planteando nuevas dificultades a la acción estatal durante estos años iniciales. Esta misma situación será denunciada por Domingo Faustino Sarmiento a través del *Monitor de las Escuelas Primarias* en octubre de 1852, mencionando como, tanto en Chile como en Argentina, los “salvajes” habían transmitido a la población muchos de sus defectos antiguos y bastante de sus prácticas y costumbres nocivas.

Con la instauración de la República Conservadora (1830-1860) la configuración nacional irá avanzando hacia un cariz diferente al de los primeros momentos, consolidando un orden autoritario y generando ciertos cambios fundamentales para la estructuración del sistema político y social. Esta vez, la nueva articulación republicana demandaba la rauda incorporación del indígena al corpus general de ciudadanos y de su territorio bajo la administración estatal, lo cual será determinado como una necesidad imperiosa, vinculando aquello a numerosas finalidades relativas a la instauración del orden, una mayor productividad económica, la homogenización cultural y la construcción de la Nación.

La ingente complejidad de este escenario y las circunstancias labradas ante las indefiniciones sobre cuál era la mejor manera de proceder dentro de la problemática que significaba el enclave mapuche, irá dando pie a múltiples respuestas, dentro de lo cual la educación parecerá erigirse como una de las herramientas principales para el sometimiento y dominación de esta población, así como un elemento básico en la producción de hábitos, contenidos, valores y en la generación de una adhesión emocional a la idea de Patria (Bertoni, 1992), exhibiéndose como un modo mucho más pacífico de penetración y conquista de los moradores al sur del Biobío. Pero, dado el escaso desenvolvimiento de un sistema nacional de enseñanza, será un quehacer complicado, sobre todo al sumar la poca o nula penetración de las instituciones estatales en la región; pero, ante estas limitaciones, serán substanciales las labores exhibidas por distintas entidades abocadas a las faenas pedagógicas, siendo las Misiones religiosas las más importantes, las cuales se adentrarán en el territorio para extender diferentes tareas de enseñanza y civilización, situándose por encima de la Escuela Pública, la que tardará en su consolidación en la zona.

Entonces, el siguiente trabajo ha de desplegarse en torno a exponer el proceso de desarrollo de la escuela chilena desde lo general hacia la particularidad de La Araucanía, evaluando como fue su desenvolvimiento y cuál fue el rol de la educación como factor sustancial en la “chilenización” de la zona y sus habitantes. Dada las singularidades generadas en esta comarca, planteamos como los diversos establecimientos de enseñanza serán imprescindibles en algunos ámbitos, como la instauración de imaginarios y estereotipos alrededor de lo nacional y en la modificación de ciertos patrones de vida dentro de las comunidades mapuche, propendiendo a un cambio cultural al interior de este segmento, lo cual será elemental en favor de su “pacificación” y en su adscripción plena como partícipes del orden republicano. A partir de un análisis general, podremos observar como el crecimiento del sistema educativo a nivel nacional se relacionará directamente con el despliegue de las escuelas misionales en esta franja, vinculándose potentemente con los afanes de moralización y civilización como piezas clave en el quehacer formativo acrecentado durante gran parte del siglo XIX.

El examen de fuentes disímiles, tanto directas como indirectas, datos censales y estadísticos, legislación de la época y otros, ha de permitirnos esclarecer la idea de que la expansión de la escuela chilena surgirá como una herramienta imprescindible en la nacionalización general del territorio y, en particular, dentro de las comunidades mapuche; siendo un aspecto cardinal en auxilio de la adscripción del mencionado territorio de La Araucanía bajo la administración y soberanía del Estado, en un asunto que se extenderá por gran parte del periodo decimonónico hasta las primeras décadas del siglo XX, evidenciando el rol elemental de la educación en la imposición de un ideario nacional y en el anhelo de la homogenización cultural del país.

Lo anterior nos permitirá observar como el empujón a la educación en suelo mapuche se podría enmarcar tanto en el asunto general del desarrollo del sistema educativo, como en el de la construcción de la Nación, propendiendo siendo base en la expansión de un ideal de chilenidad, determinando en gran parte la edificación de arquetipos en torno a lo indígena, la civilización y lo propiamente chileno. Así, las diferentes políticas extendidas en la zona y el actuar de los agentes estatales buscarán ahondar en puntos primordiales como la moralización del indio, la modernización de la región y la incorporación de este espacio al aparato productivo nacional, prescribiendo en la escuela uno de los pilares en la carrera civilizadora de la zona y como una parte valiosa en la deconstrucción de la frontera del Biobío.

2. EDUCACIÓN, CIUDADANÍA Y NACIÓN

Dentro del proceso de estructuración nacional, desde un comienzo la educación se avizorará como un campo de acción óptimo para el desarrollo de una vía de acción óptima, enmarcada dentro de un proyecto de larga duración en aras de la incubación de una imagen cultural uniforme como Nación. Esto no aparecerá como algo novedoso o singular, sino parte de un devenir que ya había sido puesto en movimiento desde los momentos iniciales de la lucha independentista, en donde lo educativo parecerá exhibirse como una de las cuestiones trascendentales para las autoridades que se irán sucediendo, quedando en evidencia cuando José Miguel Carrera ordene, tanto a cabildos como a conventos, la apertura de escuelas de primeras letras para niños y posteriormente empuje la promulgación del Decreto de agosto de 1812, generando un primer impulso a la educación femenina, incitando a que los monasterios destinaran un espacio para la enseñanza de la lectura, la escritura y de los principios básicos de la religión². La fundación del Instituto Nacional, al año siguiente³, y el intento de replicación de su modelo educativo-institucional en el resto del territorio se enmarcará en la misma lógica y vendrá a presentar como el rol redentor de la escuela será algo siempre presente para el Gobierno, instaurándose como una de las herramientas fundamentales para el ideario del progreso y para la pronta superación del legado colonial.

O'Higgins había continuado esta tendencia, encargándose del nombramiento de un Protector de la enseñanza primaria y dictando los reglamentos originarios sobre el tema educativo, otorgándole al Estado una responsabilidad preferente en todas las cuestiones vinculadas a la instrucción (Egaña, 2000). Esto irá en concordancia con las transformaciones que se sucedían en el continente, en donde la aceleración en las políticas de civilización y culturización serán puntos primordiales para la consolidación definitiva de las Independencias y la cimentación del modelo republicano. Además, la educación vendría a jugar un papel elemental en lo social, manifestándose como un factor de base en el rescate de los sectores populares de la ignorancia y la barbarie que tanto daño causaban a la sociedad en su conjunto (Donoso, 2008), exhibiéndose como una necesidad imperiosa para las alas dirigentes y sus concepciones en torno al orden. La extirpación de las diferencias internas y la eliminación de las realidades culturales alternativas, buscando la asimilación pacífica de los segmentos indígenas, serán algunas de ideas difundidas por la intelectualidad chilena de la época, partiendo desde algunos escritos de Camilo Henríquez hasta las posteriores políticas que irán desarrollándose (Martínez et al., 2002).

Entonces, una vez asentada la estructura de la República, y ya con una cierta normalidad en la organización política-institucional del país, el cuerpo legal de la Constitución de 1833⁴ detendrá un par de normativas cardinales para el desarrollo de la enseñanza: el artículo 8 que condicionaba el ejercicio de la ciudadanía a la capacidad de leer y escribir y los artículos 153 y 154 que explicitaban como la instrucción pública correspondía a un asunto de atención preferente del Gobierno, siendo este el encargado de la supervigilancia de la misma a través de la Superintendencia de Educación Pública. Lo anterior sentará ciertas bases, tras lo cual se avanzará hacia la escalonada organización de un sistema centralizado en torno al Estado. En 1837 se creará el Ministerio de Instrucción, Justicia y Culto buscando una mejoría en los aspectos administrativos y en las ansias de la prosperidad del modelo. En concordancia con esto, desde la década siguiente el presupuesto en educación avanzará en un escalonado aumento; así, según datos entregados por Serrano et al. (2012), este se moverá desde los \$209.248 de pesos en 1845 a los \$12.581.955 en el año 1890, mostrando el enorme cuidado y la trascendencia que las autoridades de la época le otorgaban. Además, desde 1880 en adelante, el impacto de la industria salitrera será fundamental en el crecimiento de la Escuela Pública y en la concreción de los planes de Sarmiento sobre esta, definiendo, en gran medida, la evolución cultural chilena (González, 2002), lo cual irá concretándose paulatinamente hasta mediados del siglo XX.

Hitos postreros como la fundación de la Escuela Normal de Preceptores y de la Universidad de Chile (1842), irán acentuando la importancia dada a este factor, lo que encontrará otro punto álgido en 1860 con la promulgación de la Ley de Instrucción Primaria⁵, que señalará el fin de lo que Egaña (2000) ha denominado como la "Fase Fundacional de la educación chilena", dando un empujón capital a la enseñanza pública y al crecimiento de la escuela a nivel nacional, produciendo un incremento progresivo en el número de establecimientos que irán desde los 882, al momento de la publicación de esta ley, hasta las 2.265 a inicios del siglo XX (Serrano et al., 2012).

Con el paso de los años, harán su irrupción ciertos principios vinculados al ideario liberal, introduciendo algunos conceptos ligados al iluminismo, sumándose al auge del arquetipo del progreso que irá incorporándose al proceso de construcción de la Nación, para venir a plasmarse en el mencionado impulso que el Estado buscaba otorgar a la instrucción pública, enlazándose con otras cuestiones relativas a la integración social, la fabricación de identidades y la validación del sistema político. Además, la Escuela pública se adscribirá como instrumento de base para la creación de ciertos rituales cívicos, fiestas públicas, enseñanza de la historia patria y la conservación de tradiciones (Bertoni, 1992). De manera orgánica el Estado irá floreciendo paulatinamente en esta área, ocupando un espacio antes perteneciente con exclusividad a la Iglesia, desarrollando una serie de estrategias de escolarización en la búsqueda de la obtención de vínculos políticos y en la reproducción de ciudadanos comprometidos con el orden nacional; funcionando también como un catalizador para adjuntar a estos al interior de un proyecto económico que permitiese la inserción del país en el contexto económico capitalista de

² Chile, Decreto S/N, de 21 de agosto de 1812, Enseñanza de Niñas, p. 1. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, <https://bcn.cl/2qblt>

³ Chile, Decreto S/N, de 27 de julio de 1813, Fundación del Instituto Nacional, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, <https://bcn.cl/3jj1m>

⁴ Chile, Constitución de la República de Chile, jurada y promulgada el 25 de mayo de 1833, Imprenta de la Opinión, 1833.

⁵ Chile, Ley S/N, de 24 de noviembre de 1860, Instrucción primaria - Ley general del ramo. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, <https://bcn.cl/2i9vb>

desarrollo global (Martínez y Narodowski, 1996). Así, se explicará como una herramienta ideal para la instauración de hábitos de vida emparentados al orden, la disciplina, la higiene y la subordinación (Ponce de León, 2010), desplegándose durante todo el periodo, dando pie a una estructura escolar acorde a las diversas metas estipuladas.

Pero, la creciente inversión de recursos y la marcha de una institucionalidad *ad hoc* no serán suficientes para la superación de algunas carencias y la subsanación de problemáticas que irán surgiendo con el tiempo; por ejemplo, pese al referido impulso inicial y a la potente gestación del sistema durante el Periodo Conservador, según datos entregados por Collier (2005), durante gran parte del siglo XIX el analfabetismo parecerá no ceder terreno, situándose en cifras cercanas al 90% hacia 1830 y mejorando un tanto hacia 1865, pero siendo aún insuficiente, con solamente 1/5 de la población masculina y 1/7 de la femenina que poseían desarrollada la habilidad de leer y escribir. Los censos de la República irán exhibiendo una mejoría gradual en estos indicadores, pasando desde el 22,9% de alfabetos en el censo de 1875 al 31,7% hacia fines del siglo XIX, según los datos del año 1895⁶.

Los altos índices de ausentismo escolar aparecerán como otro de los problemas sin solución, pues hacia inicios del siglo XX Chile mostraba un importante aumento en el número de escuelas, pero de la mano de otros indicadores sumamente preocupantes: solo 3 de cada 10 niños se encontraba matriculado a alguna de estas y solo 1 de cada 10 asistía de manera regular a clases (Ponce de León, 2010). Esta materia aparecerá como una preocupación constante y será planteada como uno de los temas fundamentales del Congreso Nacional Pedagógico del año 1889, en donde se debatirá el principio de la obligatoriedad de la educación primaria (Donoso, 2008), idea que se concretará un par de años después, con la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria de 1920⁷ que buscará atacar a esta cuestión. Los problemas centrales en torno a este tema se enlazarán con la distribución geográfica de los establecimientos, los cuales presentarán un patrón de ubicación que privilegiaba a la población urbanizada, en desmedro de la rural que constituía una mayoría significativa del país hasta bien adentrado el siglo XX (Ponce de León, 2010). Interesante resulta observar como, más allá de la alfabetización, la modernización y la moralización como afanes educativos, serán los fines productivos los que parecerán relacionarse de mejor manera con los intereses de los sectores populares, para quienes la adquisición de habilidades aplicadas al trabajo serán algo mucho más atractivo y relevante de aprender, sobre todo al enfrentarse ante un modelo ideológico distante y poco cautivador que no parecía concordar con sus necesidades básicas de subsistencia (Egaña, 2000).

Además de las dificultades anteriores, encontraremos otro escollo a partir de la realidad persistente para la zona de La Araucanía, un territorio mayormente ajeno al orden y estructura nacional, con un contexto específico y una complejidad dada en el devenir de sus particularidades históricas, todo lo que entorpecerá el despliegue de la escuela pública o de cualquier entidad vinculada al Estado de Chile. Entonces, la lentitud en el avance del sistema escolar no presentará utilidad alguna ante las urgencias de pronta ocupación de esta comarca, ante lo cual desde el Gobierno, y para una búsqueda pacífica de subsanar esto, se acudirá a la labor de las misiones religiosas, quienes a mostraban experiencia en el tema y se desenvolvían con mayor facilidad en la zona, erigiéndose como potentes herramientas en servicio del Estado, vinculando las diversas faenas religiosas propias de su accionar y de su credo, con las de civilización, moralización y, más importante para el caso que nos atañe, la “chilenización”.

3. MISIONES Y ESCUELAS EN LA ARAUCANÍA

La peculiaridad dada con la mantención prácticamente incólume de La Frontera del río Biobío teñirá de singularidad al proceso de construcción y consolidación republicana chilena pues, pese al nuevo escenario planteado tras la Independencia, las nuevas autoridades no habían logrado avanzar mayormente en suelo mapuche, ni menos obtener una incorporación real de los indígenas al cuerpo de la República, esto pese a que tempranamente O’Higgins había realizado un intento jurídico-institucional en favor de esto, a partir de la extensión de la ciudadanía a todos los habitantes del territorio con el decreto del 4 de marzo de 1819 que rezaba:

“... declaro que para lo sucesivo deben ser llamados ciudadanos chilenos, i libres como los demás habitantes del Estado con quienes tendrán igual voz i representación, concurriendo por sí mismos a celebrar toda clase de contratos, a la defensa de sus causas, a contraer patrimonio, a comerciar, a elegir las artes a que tengan inclinación, i a ejercer la carrera de las letras, i de las armas, para obtener los empleos políticos, i militares correspondientes a su aptitud”⁸.

Esta modificación jurídica impulsada por O’Higgins, más allá de sus buenas intenciones, no será trascendente al ser llevada al ámbito de la realidad cotidiana, permaneciendo más como un cambio de forma que de fondo, pues La Frontera continuará bajo su status habitual por larga data y, más allá de esta homogenización legal, lo cierto es que esta zona proseguirá como un espacio al margen de la República, alcanzándose solamente un éxito parcial con algunas de las políticas de acercamiento hacia las comunidades indígenas, pero sin obtener un avance real y efectivo. Esto chocaba con la necesidad de

⁶ Chile, Séptimo Censo Jeneral de la Población de Chile, levantado el 28 de noviembre de 1895, Oficina Central de Estadística, La Oficina, 1900-1904.

⁷ Chile, Ley 3654, de 26 de agosto de 1920, Ministerio de Instrucción Pública, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, <https://bcn.cl/2f90k>

⁸ Chile, Ley S/N, de 4 de marzo de 1819, Ciudadanía chilena a favor de los naturales del país, p. 1. Biblioteca del Congreso Nacional del Chile, <https://bcn.cl/3fey1>

configurar una ciudadanía activa y con la búsqueda de una participación eficaz de esta en el devenir político, así como también en la necesaria generación de una vinculación identitaria entre Estado y Pueblo (Silva, 2008).

El proyecto nacional que irá desplegándose se caracterizará por la presentación de una lógica integracionista y homogeneizadora, buscando centrarse en la pronta omisión de las diferencias y la unión bajo una misma bandera de todos quienes pululaban por el territorio (Zarzuri, 2023); pero esto será insuficiente en la peculiaridad de La Araucanía y la franja fronteriza, ante lo cual la búsqueda de solución para la región irá complejizándose paulatinamente, siendo múltiples las vías de solución que se indagarán para esto. Para algunos sectores de la dirigencia política, la invasión militar se presentaba como lo óptimo, dada la percepción de peligrosidad generada ante la situación de la zona; esta concepción será apoyada y difundida a través de algunos medios de prensa como *El Mercurio*, *El Ferrocarril* y *El Progreso*, quienes insistirán en la idea de que los “indios acosaban a Chile” (Pinto, 2002), anhelando la configuración de un escenario terrorífico.

Mientras este sector buscaba un avance raudo y enérgico, basado en la fuerza de las armas, en otras esferas de las autoridades chilenas existirá un enfoque mayormente paternalista y pacifista, abocándose a la idea de que el abandono de los mapuche era algo incorrecto, inmoral e inhumano (Collier, 2005). En esto, personajes de peso, como Ignacio Domeyko, José Victorino Lastarria y Antonio Varas, se eruirán como paladines de aquellos que abogarán por una salida más afable, enfocándose en la urgencia de civilizar al indígena, con el fin de formarlo como un ciudadano de bien y un aporte para la comunidad en general. Esto podrá observarse con mayor evidencia en su informe entregado a la Cámara de Diputados en el año 1848, en donde Varas (1849, p. 7) mencionará como necesidad substancial:

“Civilizar a los indígenas, es decir, mejorar su condición natural, ilustrar i cultivar su inteligencia, desarrollar los buenos sentimientos que son el patrimonio de la humanidad, i elevar su espíritu a las verdades morales i religiosas. Convertir a esos restos de los primitivos habitantes de Chile en ciudadanos útiles, hacerlos partícipes de los bienes que la civilización derrama sobre todos los países, desterrar de entre ellos las preocupaciones i supersticiones que ofuscan su espíritu, hacer lucir a sus ojos la luz del Evangelio que tanto ennoblece al hombre, es una empresa bien digna de la República, i el único objeto noble, patriótico i humano que debe proponerse”.

Por su parte, el polaco Ignacio Domeyko (1971, pp. 119-120) quien, por encargo del Gobierno de Chile, había recorrido por largo tiempo la zona, conviviendo con diversas comunidades mapuche, entregará un pormenorizado informe en torno a sus modos de vida, hábitos, costumbres y carácter, sugiriendo el desenvolvimiento de un sistema de reducciones basadas en la educación religiosa e intelectual de los indígenas para su civilización, tendiendo hacia un camino mayormente amable y beneficioso para estos:

“Es pues necesario obrar en lo más profundo de su corazón, penetrar en los secretos recónditos de su alma, ablandar su natural dureza y hacerle participar de la verdadera luz. Hay obligación, de parte del hombre civilizado, de presentar al indio a esta misma civilización por su lado más lisonjero, más noble, más humano (...) todo esto puede conseguirse, en primer lugar, mediante una propaganda de misiones, desempeñadas por un clero enérgico, virtuoso, instruido en el idioma de los indígenas, paciente y trabajador; en segundo lugar, mediante una estricta justicia y buenos ejemplos de parte de las autoridades y de los hombres que se pongan en contacto inmediato con los indios.”

Pero, más allá de la parte netamente discursiva, este camino requería el desenvolvimiento de importantes faenas en el ámbito de la educación, lo cual será un tanto complicado frente al lento despliegue de un sistema público y las carencias que este adolecerá por larga data; ante esto se volverá fundamental el trabajo de las misiones religiosas, quienes ya desde los albores del siglo XVII habían planteado un camino diferenciado dentro del proceso de conquista y colonización en el complejo territorio mapuche. Estas entidades se eruirán como parte principal en esta avanzada, tanto por el desempeño de sus faenas espirituales, como también por aquellas labores formativas y educativas anexas que estos sacerdotes desarrollaban, las que propendían a la búsqueda de un reemplazo cultural y a una occidentalización del indígena (Pinto, 1998). Esto aparecerá como una vía de sometimiento mayormente pacífica y, lo que es más trascendental, con una profundidad diferente y más duradera, al imprimir una huella mucho más persistente. La educación se constituía como una de las formas más evidentes para la integración plena de esta comarca en el conjunto del Chile civilizado, y esto irá haciéndose, casi con exclusividad, de la mano del trabajo de estas escuelas misionales, convertidas en herramientas fundamentales en la búsqueda de subsanar los vicios y deficiencias que el incipiente sistema de instrucción irá exponiendo.

La metodología misional no era algo novedoso, los misioneros Franciscanos ya habían hecho irrupción desde 1553 por el territorio chileno y venían centrando gran parte de su accionar en los quehaceres formativos como herramienta de evangelización y como un espacio para la interacción más tranquila y cotidiana con los indígenas, prosperando progresivamente en aras de una transformación completa tanto de sus cuerpos como de sus almas (Poblete, 2009). La intrusión de la Compañía de Jesús, a partir de sus propias misiones, será de capital cuantía en la continuación de estos ministerios, sobre todo con la fundación del Colegio de Naturales de Chillán en el 1700. Este establecimiento educativo será una institución que perdurará por larga data en funcionamiento, alzándose como una entidad clave para el adiestramiento de los hijos de caciques y como una de las innovaciones más interesantes dentro del quehacer en la civilización del “indio”. El Colegio pasará a manos de los franciscanos postreramente, sufriendo algunos cambios con el tiempo, sobre todo en lo concerniente a su organización y ubicación, pero manteniéndose en actividad hasta los primeros años de las Guerras de Independencia, tras lo cual perderá las subvenciones de las autoridades y se verá empujado hacia el cese en sus operaciones.

Con un cierto nivel de estabilidad político-social alcanzado tras la Guerra Civil de 1829-1930, y la afirmación del orden conservador, desde la casa de Gobierno chilena se intensificarán las directrices en pro de las labores para la consolidación de la República, incluyendo dentro de esto el necesario avance sobre territorio mapuche, siguiendo algunas de las directrices planteadas por el sector de la dirigencia local centrado en la opción pacífica para la solución de esta situación, buscando tender hacia este camino anexo a la evangelización y la enseñanza, produciendo con esto la generación de nuevos hábitos, la occidentalización del indígena y un cambio en los cánones de su vida cotidiana, erigiéndose estos como puntos de partida para desarrollar en las misiones. Esto debido fundamentalmente a la mirada negativa que persistía sobre el “indio” en Hispanoamérica, lo que sería el factor que vendría a explicar la conquista española y que no le daba una perspectiva de futuro, sino que lo hacía más proclive a la degeneración (Martínez, 1988). Ignacio Domeyko (1971) dada su experiencia en la zona, en su informe a las autoridades de Gobierno, realizará sustanciales indicaciones al respecto, señalando como necesidades urgentes: 1º La de organizar, del mejor modo posible, la población cristiana limítrofe, proveyéndola de buenos curas, escuelas y gobernantes; y 2º La de buscar entre ella, o en otras partes de la república, hombres honrados, sobrios, desinteresados y valientes, para proponerlos al mando de las capitanías de indios, dotándolos con buenos sueldos y buenas instrucciones.

La educación será referida como una herramienta fundamental para la imposición de una hegemonía estatal y en la integración de los grupos sociales heterogéneos que se desperdigaban por el territorio. En el caso de La Araucanía, dadas sus peculiaridades históricas y culturales, se insistirá en las misiones religiosas como las encargadas de llevar a terreno aquel afán modernizador propuesto desde el Palacio de La Moneda, de la mano de las ideas de civilización, moralización y a los principios que ya venían desarrollándose desde los primeros momentos de la República, procurando la incorporación del mapuche a la sociedad ilustrada, su disciplinamiento y la eliminación de las diferencias que marcaban su separación del resto de connacionales. El objetivo será moverse raudamente en la superación de aquella imagen del mapuche indómito, tan valorada en los primeros años independientes (Bello, 2004), para pasar a la generación de cambios en las pautas de vida de este que permitieran su absorción sin cuestionamientos.

De este modo, buscando un presto avance dentro de esta área, hacia 1832 se reestablecerá el Colegio de Misioneros de Chillán, retornando a manos de los franciscanos quienes, a partir de abundantes gestiones gubernamentales, serán reforzados en 1837 con la llegada 13 nuevos sacerdotes italianos para cubrir las labores que habían quedado vacantes. Las dificultades iniciales serán enormes y los religiosos deberán abocarse a la restauración, tanto administrativa como material, de las instalaciones de Chillán y Castro (Serrano, 1996), para intentar implantar algunos puntos de avanzada que fueran útiles a las distintas misiones de la zona y también con la intención de prosperar en la formación de nuevos consagrados que pudiesen desperdigarse rápida y eficazmente en la región con el fin de facilitar la acometida de la civilización.

Dentro de la expansión territorial, el decreto S/N de enero de 1832⁹ será un elemento substancial, estipulando el establecimiento y la estructura de funcionamiento del convento de San Ildefonso de Chillán, a cargo de los misioneros Franciscanos, determinando su finalidad en pro de la extensión de la prosperidad hacia todos los pueblos del Estado: “Art 3.º El principal objeto de su establecimiento es: mandar misioneros entre los indios bárbaros para iniciarlos en los principios de nuestra sagrada religión y procurar su civilización: sostener un colejo en su convento para los indios jóvenes que quieran venir a educarse” (p.1).

El panorama no era muy alentador para los primeros grupos que se adentraron en este territorio, debiendo sondear variadas tácticas para enmendar las carencias que la realidad les presentaba, inclinándose fundamentalmente hacia la autogestión de los proyectos (Llanoavil-Llancavil et al., 2017). Como una fórmula de apoyo, desde el Palacio de la Moneda, en octubre de 1834 se emitirá un decreto para la promoción de la educación de los indígenas de la zona de Valdivia y alrededores (Poblete, 2009), determinando la organización de escuelas al interior de las misiones con el objetivo de desarrollar la alfabetización de los niños mapuche y estableciendo el pago de un monto anual en aras de la mantención en funcionamiento de estas instituciones y para el fomento a todas estas actividades educativas.

Los misioneros extenderán una notable pluralidad de estrategias para la obtención de progresos en el proceso de enseñanza-aprendizaje con las colectividades locales, acudiendo al rescate de algunas herramientas del periodo colonial, tales como la generación de escuelas enfocadas en el adiestramiento de los hijos de caciques y jefes de las comunidades, esto en vistas de cautivar al sector dirigencial y, a través de esto, obtener un grupo de aliados con cierta influencia social dentro de la región. Pero además de esto, la didáctica adoptada también será un aspecto clave para atraer el interés y la atención de estos colectivos y para esto los misioneros se basarán en lo prescrito por el Reglamento de Misiones del año 1775, en donde se incorporaba una gran variedad de elementos pedagógicos de base, como el uso de las canciones devotas, la utilización y adecuación de los elementos del dogma cristiano a la lengua y cultura mapuche y, como algo fundamental, la extirpación de todos aquellos hábitos considerados como vicios y pecados (Poblete, 2009), los que venían a corromper la vida de estos y a dificultar aún más los avances. De manera natural y evidente, el cometido de estas misiones y sus centros educativos no se ceñirá exclusivamente a las tareas de evangelización y enseñanza como labores primordiales, sino que estas también perseguirán la ejecución de una función política, actuando como dispositivo de disciplinamiento y control, para también alzarse como mecanismo de sometimiento e incorporación de los indígenas dentro del Estado-Nación, tal como ya venía siendo desarrollado desde el periodo colonial (Aparicio et al., 2015 y Llanoavil-Llancavil et al., 2017).

⁹ Chile, Ley S/N, de 11 de enero de 1832, Colegio de Chillán, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, <https://bcn.cl/3jj2f>

Desde los sectores de la dirigencia política chilena, la persistencia de los anhelos de modernidad y productividad irá vinculándose con la dicotomía de civilización versus barbarie como ideas básicas, frente a lo cual se insistirá en el factor educativo, planteando esto como una de las claves al actuar como dispositivo de poder que acudía a reprimir las diferencias internas de la población, sin perder de vista la óptima construcción de la Nación (Mansilla et al., 2016), procurando avanzar progresivamente dentro de un terreno que no facilitaba la intromisión y el accionar de los organismos del Estado. Necesariamente, el camino en la construcción del Estado-Nación implicará la imposición de un molde cultural único, que irrumpirá por encima de las pautas que se habían ido forjando en la zona mapuche, y así la escuela misional se expondrá como base para la homogeneización de los grupos humanos y como punto de partida para el desarrollo de una nueva institucionalidad de este territorio (Mariman, 2012).

Será este interés en la subordinación y modernización del mapuche lo que potenciará el compromiso de financiamiento de parte del Estado de Chile, determinando fuertes vínculos con los quehaceres de las comunidades religiosas y otorgando, no solamente un apoyo económico, sino también ciertas directrices y propósitos sobre los cuales avanzar. Los misioneros se erigirán como los encargados de diferentes tareas, que incluirán desde la lección de las primeras letras y la alfabetización general, hasta la entrega de herramientas de subsistencia productiva y laboral a través de la enseñanza-aprendizaje de algunos oficios para su pronta integración económica. Claro está que, dada la configuración social de La Frontera, estas faenas de formación y enseñanza no se ceñirán únicamente a la población indígena de la zona, sino que también se hará extensiva a los niños chilenos y a colonos e inmigrantes que habían llegado a asentarse, buscando trabajar en la extensión de una “chilenización” integral de todos quienes pululaban por la zona, como un plan macro que gozaba de una magna importancia.

Como una forma de afianzar esta metodología, entre los años 1847 y 1848, previa firma de un contrato con el gobierno de Manuel Bulnes, comenzarán a arribar a suelo chileno sacerdotes capuchinos en búsqueda de la profundización de las labores clericales y educativas en la zona; así, desde fines de la mencionada década y hasta 1889, acudirán al territorio de La Araucanía una cifra cercana a los 120 religiosos (Aparicio et al., 2015), desplegándose de manera importante e instalando progresivamente diversas misiones que alcanzarán a posicionarse en sitios tales como San José de la Mariquina e Imperial Bajo en 1850, Queule en 1855 y Toltén en 1861, contando todas con una escuela como pieza imprescindible en su funcionamiento. Con el tiempo, ya avanzando hacia fines de la década de 1880, las misiones se habían extendido hacia Angol, Nacimiento, Mulchén, Collipulli, Traiguén, Lumaco, Chol-Chol, Tucapel de Cañete y Tirúa (Zavala, 2008), abarcando una gran franja territorial e incorporando a mayores segmentos de la población en las escuelas misionales que persistían en su andar.

Según lo mencionado por Flores y Azocar (2017) hacia fines del S. XIX se desenvolvían en la zona mapuche 13 escuelas, vinculadas a 14 misiones religiosas, con el propósito de propender a la integración de los niños indígenas en la vida nacional, basándose en la aplicación de los planes y programas de instrucción que venían utilizándose en el resto de Chile, en un régimen de acción que Mansilla et al. (2016) han descrito como un proceso de instalación y dispersión de la escuela monocultural; exhibiéndose como una instancia en la cual, además de las faenas educativas, se ahondará dentro de una serie de políticas moralizantes, tendiendo hacia la instauración de lo que los sectores dirigentes de la época consideraban como los verdaderos valores cristianos, dando pie a la formación de buenos hábitos y costumbres, a través de algunas maniobras que incluían una metodología que iba desde la implantación del método de lectura gradual hasta la enseñanza de trabajos manuales, la educación cívica y el cuidado de la salud de los estudiantes (Egaña, 2000), en un amplio proceder que avanzaba hacia la occidentalización de los habitantes de este territorio.

Pero, más allá de los propósitos señalados desde la zona central y la búsqueda de políticas homogéneas en el ámbito educativo y social, en terreno el funcionamiento y las metodologías serán diferenciadas según quien estuviera a cargo de los establecimientos, tiñendo de peculiaridad su actuar; por ejemplo, de acuerdo a lo mencionado por José Bengoa (2002) los capuchinos parecieron mostrar un interés mayor en la conservación de la cultura y los modos de vida mapuche, buscando entrelazar la entrega de su doctrina cristiana-católica con la cosmovisión propia de estas comunidades, siendo mucho más adaptativos en lo relacionado a sus ritos y sus creencias de base; por otro lado, los anglicanos se presentarán como figuras mucho más severas, procurando la entrega del dogma religioso de un modo más puro y ansiando la acelerada occidentalización del indígena, sin mayores miramientos a sus especificidades. Pero, en lo que parecía no existir dudas ni diferencias, era en la visión de la modernidad, la civilización y en el desarrollo del macro proyecto definido por el Estado, dentro de lo que se insistirá en el alejamiento del indígena de cualquier elemento que pareciese bárbaro o salvaje, ansiando distanciarlo de todo atisbo de paganismo y cualquier forma de identificación cultural que intentase persistir. Algunos de los puntos clave en torno a estos propósitos encontraremos en la lucha en contra de la poligamia, un elemento fundamental en relación a la estructura social y económica de las comunidades al sur de La Frontera, lo cual vendrá a afectar enormemente la diplomacia y la formación de alianzas, revirtiendo la cultura propia (Pairicán, 2023), esto se verá profundizado con la imposición del castellano como lengua primordial, un aspecto central dentro de la construcción de un colectivo nacional y en la imposición de ideas y principios. De manera evidente, el trabajo se enfocará poderosamente dentro de los segmentos de infantes y grupo más jóvenes de este territorio, siguiendo algunas de las directrices que había planteado Antonio Varas (1849) en diciembre de 1848:

“El terreno en que más debe prometerse el misionero son los niños. Aquí la buena semilla no será sofocada por las malas yerbas. (...) Tomad la jeneración que se levanta, preparadla para la vida civilizada, ilustrad su entendimiento, haced inspirar en su corazón los sentimientos morales i

religiosos, i al fin de tres o cuatro generaciones habréis concluido con la barbarie que ahora os lastima. Pero, no es una simple enseñanza religiosa la que debe dar el misionero. Debe sustituir a los padres, debe tener completamente bajo su dirección a los niños, educarlos, enseñarlos i prepararlos para la vida laboriosa del hombre civilizado” (p. 18).

La atención de las autoridades también podrá observarse en otros puntos de importancia, como en el desarrollo de múltiples legislaciones que propendían al financiamiento de los profesores de las escuelas misionales y en algunas subvenciones definidas para el alumnado, en favor de su alojamiento, vestuario y alimentación para el periodo escolar, como una forma de motivación para estos acudir a estos centros; así como también en la designación del pago de diversas contribuciones a cada cacique que enviara una cierta cantidad de estudiantes de sus reducciones a los establecimientos (Serrano, 1996), ofreciendo un incentivo económico a los líderes de comunidad que se preocupasen de estas tareas. La representación del indígena como un elemento que debía ser superado, por mostrarse como reflejo del pasado colonial, hacía que su insistiera en demasía en su occidentalización, utilizando la excusa de la homogeneidad nacional se impulsarán estas y otras medidas que buscarán terminar con la diferenciación de sus habitantes (Martínez et al., 2002), buscando, a partir de la Escuela, sembrar la semilla de la nación y continuar con el proceso de conformación de una ciudadanía homogénea.

Pero, más allá de estos énfasis, la población originaria de La Araucanía exhibirá poco o nulo interés en acudir a estos centros educativos, fundamentalmente por constituirse como una instancia que resultaba extraña a sus costumbres y hábitos y que, de forma manifiesta, venía a intentar imponer prácticas ajenas a su *ethos* cultural. Este rechazo al modelo de educación chilena será permanentemente evidenciado por los Visitadores de Escuelas, quienes expondrán la persistencia de una potente resistencia, exteriorizada en altos índices de ausentismo, huidas constantes y en la labor que debían ejercer los Capitanes de Amigos, quienes debían llegar hasta proferir fuertes amenazas a padres y apoderados para que estos procurarán que sus niños retornarán a las aulas (Serrano, 1996). La instituciones educativas tampoco pondrán mucho de su parte para intentar cautivar a esta población pues, en general, se involucrarán demasiado poco con su adecuación al contexto específico, debido a que su objetivo fundamental será la asimilación del indígena, sin tener en cuenta la perspectiva del mapuche (Aparicio et al., 2015), ni muchas de las particularidades culturales, así como tampoco el contexto agrícola de la zona y la necesidad de desarrollar ciertas faenas vinculadas a la tierra que resultaban mucho más importantes que la Escuela.

Pese a los choques continuos que se darán en este ámbito, la situación de distancia y desinterés recién descrita comenzará a revertirse a medida que avance la segunda mitad del siglo XIX, originando la producción de un escenario bastante singular, a partir de la manipulación del sistema en su favor y la adaptación al nuevo escenario planteado desde las autoridades y desde la capital chilena, quizás como parte de lo que Fernando Pairican (2023) ha denominado como “mapuchería”¹⁰, es decir, la instauración de un contrapoder con el propósito de evitar la franca incorporación del indígena a la comunidad nacional chilena, determinando con esto diversas formas de relacionamiento con el Estado, desarrollando diversas formas de resistencia frente a la estructura republicana al proponer un modo diferente de vida y luchar por su asimilación (Pairican y Urrutia, 2021).

A medida que el siglo XIX avanzaba y las escuelas se desplegaban con más fuerza dentro del territorio en estudio, irán surgiendo otras maneras para sobrellevar esto y se comenzará a presentar una especie de estrategia familiar de selección de sus miembros, centrándose en la preferencia de aquellos personeros más aptos y con mayor capacidad para el aprendizaje, siendo estos enviados a las escuelas chilenas o los establecimientos misionales, con la intención de contar a posteriori con un intermediario letrado y conocedor de los modos de vida occidentales, quien pudiese plantearse como el encargado para el manejo de las relaciones entre la comunidad y las instituciones estatales que comenzaban a hacerse cada vez más presentes en la zona (Poblete, 2009), propendiendo a un relacionamiento más fluido y al resguardo de sus intereses.

Los aspectos antes mencionados evolucionarán de tal modo que, ya hacia las primeras décadas del siglo XX, las comunidades de la zona llegarán al punto de elevar solicitudes al Gobierno Central para la inclusión obligatoria de sus niños dentro del régimen escolar, apoyándose en organizaciones que habían ido surgiendo con el tiempo, como la Sociedad Mapuche de Protección Mutua de Loncoche (Donoso, 2008). Esto a raíz de que el dominio de la lectura y la escritura se habían constituido como herramientas indispensables para la vida diaria del indígena, dado el escenario postrero a la Pacificación/Ocupación de La Araucanía, que vendrá a facilitar la irrupción del Estado en la zona y la llegada de nuevos grupos humanos. Todo lo anterior derivará en el surgimiento de nuevas formas de relacionamiento con los colectivos de colonos, quienes se hacían cada vez más numerosos y diversificados. Así, podremos observar como la llegada masiva de inmigrantes, tanto chilenos como de otras nacionalidades, creará una ingente necesidad de alfabetización en los mapuche, conduciendo a que algunas comunidades comiencen a exigir, aún con mayor ahínco, la fundación de escuelas y centros de

¹⁰ De acuerdo al planteamiento de Fernando Pairican (2023) esta “Mapuchería” se plasmará a partir de la utilización inversa del accionar de las Misiones por parte de los líderes de mapuche, quienes usarán este colonialismo republicano en su beneficio, comprendiendo rápidamente los mecanismos de dominación y las diversas estructuras políticas que buscaban implantarse en la zona, para venir a configurar una especie de “contrapoder”, buscando acercarse a estos mecanismos, pero para ser aprovechados en su favor, tanto en lo concerniente a los territorios chilenos como a los argentinos, disponiendo para esto de nuevas asociaciones políticas que alcanzarán un cierto éxito. Con aquello se vendría a explicar la creciente necesidad de alfabetización que se generará dentro de las comunidades indígenas de La Araucanía, pues esta será adoptada como mecanismo de resistencia ante la domesticación y frente al avance republicano y a su búsqueda de asimilación cultural del indígena. Esto último será mencionado por Sol Serrano (1996) y María Pía Poblete (2009), sin emplear la denominación de Pairican, pero si detallando la trascendencia que las habilidades de lectoescritura vendrán a significar dentro de los variados grupos de la sociedad mapuche, mostrándose también como símbolos de status y prestigio.

enseñanza en la comarca, así como también a generar diversos medios y estrategias para el aprendizaje de las primeras letras, llegando a la contratación de profesores particulares o enviando a los más jóvenes a trabajar a la ciudad para relacionarse con los chilenos y avanzar en esta misma finalidad (Poblete, 2009).

Mientras esto continuaba en su evolución, las misiones religiosas no se detendrán en lo relativo a su despliegue territorial y sus faenas de enseñanza y evangelización. Estos, hacia fines del periodo decimonónico, se habían visto reforzados con la llegada de capuchinos españoles en 1889 y alemanes en 1895, quienes proseguirán colaborando con labores de importancia, como la fundación de escuelas, internados y parroquias, propendiendo también a la formación de un incipiente clero indígena y a la aparición de las primeras generaciones de dirigentes mapuche (Bengoa, 2002), los que irán organizándose y propiciando la conformación de distintas agrupaciones de protección de derechos de las comunidades. También, hacia 1894 se arrimarán a la zona las hermanas de la Divina Providencia, fundando un asilo para “indios”, el cual llegará a acoger a un número cercano a los 244 indígenas, uniéndose a estas tareas de domesticación de la población nativa de la región. Para Salazar y Pinto (1999), el discurso misional persistirá durante el siglo XX a partir de agrupaciones como la Unión Araucana surgida en 1926, utilizada por sacerdotes capuchinos en continuación de las tareas de civilización de los aborígenes, insistiendo en las cuestiones educativas y en principios como la monogamia, la lucha contra el consumo de alcohol y la modernización agrícola.

En lo relativo a la educación femenina, ya aproximadamente desde la década de 1870 esta se presentará como la preocupación primordial de algunos sectores y, pese a que las mujeres indígenas eran señaladas por los misioneros como seres mucho más tenaces y duros en la mantención de sus costumbres, también se les designaba como personas mucho más perseverantes en la fe y mucho más proclives a la civilización (Serrano, 1996). En la enseñanza de estas se apelaba a la generación de un impacto positivo en la intimidad del núcleo familiar, buscando inculcarles los valores y principios básicos determinados para la familia chilena, introduciéndolas en el adiestramiento de diversos oficios e instruyéndolas en diferentes actividades domésticas como tejer, coser y bordar, alcanzándose muy buenos resultados (Mansilla et al., 2016 y Llanoavil-Llancavil et al., 2017), logrando, a su vez, la introducción de este segmento dentro la vida laboral y productiva del país.

Con el correr del tiempo, el legado y la influencia de las misiones religiosas no se ceñirá estrictamente a la esfera del hogar o de las meras comunidades, pues prontamente se dará paso a la aparición de las primeras profesoras mapuche, las hermanas Juana y Francisca Califuñanco, educadas en Santiago por encargo de los misioneros capuchinos, para regresar a mediados de la década de 1870 a la zona para desempeñarse como maestras dentro de las escuelas misionales de Queuli e Imperial (Serrano, 1996). A estas se sumarán otros personajes trascendentes como Fermín Alonso Melín, el primer profesor primario mapuche, quien trabajará la Escuela de Lumaco y Manuel Manquilef, dirigente político y el primer profesor normalista en Temuco hacia 1892 (Donoso, 2008), mostrando como el trabajo desarrollado venía a dar frutos tras largos años de recorrido y de una lenta progresión.

3.1 MÁS ALLÁ DE LA ESCUELA MISIONAL

En lo referido a la Escuela Pública, podremos observar como esta vivirá un proceso bastante complejo, moviéndose acorde a los tiempos y a los ritmos de la invasión militar del territorio mapuche. De este modo, esta irá logrando una mayor presencia en la zona a medida que la llamada “Pacificación/Ocupación de La Araucanía” iba prevaleciendo en su marcha territorial, poniéndose prontamente por encima de las Escuelas Misionales tras el fin de la avanzada bélica, lo cual generará algunos topes y tensiones con los religiosos, quienes miraban con un dejo de preocupación esta expansión (Serrano, 1996), al verse desplazados en el cometido de aquellas labores de enseñanza-aprendizaje que parecían pertenecerles casi con exclusividad y que habían estado realizando por un largo ciclo. Pero, tras la progresión militar, el camino quedará allanado para la incursión del Estado y sus variados organismos, dando paso a hitos fundamentales como la fundación del Liceo de Temuco (1889) y, posteriormente, a los establecimientos de Chillán, Concepción, Valdivia y Puerto Montt, buscando raudamente aumentar su cobertura y desplegarse tanto en los espacios urbanos como rurales y, de esta manera, convertirse en entidades aglutinadoras de población, ganando terreno raudamente en la “chilenización” del espacio. El fortalecimiento, la complejización y las reformas implementadas, fundamentalmente a partir de la década de 1880, serán fundamentales para una modernización del sistema educativo y para entender de mejor forma este explosivo crecimiento que tendrá la escuela pública, no solamente al nivel específico del espacio en estudio, sino que también en el ámbito de lo nacional (Salazar y Pinto, 1999).

De la mano de lo anterior, dado el desarrollo de un gradual proceso de inmigración y colonización, ya desde la segunda mitad del siglo XIX otras confesiones religiosas también habían ido sumándose a las faenas educativas; en principio serán los anglicanos quienes prosperarán a su instalación plena dentro de La Araucanía, con misiones en Cholchol y Quepe, recibiendo a estudiantes mapuches dentro de sus escuelas y avanzando hacia medidas como la traducción del evangelio al mapudungún, para luego ir propendiendo al establecimiento de instituciones de enseñanza que complementarán la labor que los misioneros católicos venían propagando desde larga data. Dentro de esta dinámica, ya hacia los inicios del siglo XX, harán su aparición instituciones tales como la Escuela Filadelfia (1905) y la Escuela para misioneros en Púa (1906), ambas pertenecientes a los Adventistas, la Escuela Agrícola “El Vergel” (1920) de los Metodistas, el Colegio Bautista de Temuco (1922) y, años más tarde, el Colegio Adventista de Temuco (1935) (Serrano, 1996), instituciones que irán extendiendo sus tareas a la par de las escuelas fiscales que prosperaban en su crecimiento de la ya “pacificada” comarca.

La introducción de heterogéneos grupos de colonos, principalmente europeos, en la zona también traerá consecuencias dentro del ámbito del desarrollo de las escuelas laicas, pues de manera orgánica, estos grupos se verán inducidos a la fundación de establecimientos propios, con el fin de acoger a los miembros de su colectivo primordialmente y tender a la mantención de algunas de sus costumbres y formas de vida, gozando de subvención estatal para su funcionamiento en la zona. De esta manera, se asentará la Alianza Francesa en Traiguén y Victoria (1910), así como también algunas escuelas alemanas en Traiguén, Temuco, Nueva Imperial y Lautaro (Serrano, 1996), dedicándose no solo a la instrucción de sus connacionales, sino que abarcando también a un importante segmento de los moradores autóctonos.

Más allá de las dificultades iniciales y las problemáticas persistentes durante todo el siglo XIX, hacia la década de 1920 los Capuchinos bávaros realizarán un balance bastante positivo del trabajo realizado en la zona mapuche, dando cuenta de la fundación de 38 establecimientos educativos en funcionamiento, junto a 8 escuelas misionales, además de 12 iglesias y 17 capillas, alcanzando una concurrencia regular cercana a los 3.000 niños y niñas mapuche en promedio (Flores y Azocar, 2017). Así podremos observar como la labor educativa de las misiones religiosas, tanto católicas como protestantes, había cumplido sus objetivos, afianzándose en su metodología y accionar, vinculándose estrechamente con el avance de la colonización territorial y con la “chilenización” de un espacio complejo, trascendiendo en el tiempo, a partir de la impronta cultural y académica que desarrollarán al interior de un escenario por demás convulso.

Tanto antes como después de la invasión militar, el accionar de las misiones será de gran resonancia en esta franja fronteriza, trabajando inacabadamente en aunar los afanes educativos con los de la moralización de la población, persistiendo en estas tareas sin detención, sumándose capuchinos, anglicanos y laicos comprometidos con esta misma meta. Aquellas políticas de evangelización y civilización se irán desarrollando en un extenso devenir que continuará su proyección hasta bien avanzado el siglo XX, colaborando con las intenciones señaladas desde el aparato central del Estado, convirtiéndose en la herramienta preferida de parte de ciertos sectores de la dirigencia política, quienes verán en esto una utilidad pacífica y tranquila para la adscripción del mapuche a la República, pues en distintos quehaceres irán propendiendo a su integración y a la adquisición de un bagaje cultural mucho más próximo al ideal de chilenidad.

La superposición de la escuela pública por sobre la misional irá afianzándose con el tiempo, como parte de un proceso natural, caminando a la par de un sistema nacional de enseñanza que continuaba en su progresión y que se fortalecía a medida que avanzaba la centuria. A la par de esto, los enfoques irán cambiando, exponiéndose de forma distinta más acordes a las necesidades que se presentaban, pasando a dirigirse ya no hacia aquellos aspectos moralizantes o civilizatorios que fueron significativos en una primera etapa, sino que extendiéndose en el trato homogéneo a los habitantes de esta zona, buscando aplicar las metodologías y contenidos iguales a los del resto del país, planteándolos como una mera parte del engranaje de ciudadanos y centrándose en la aplicación de planes y programas nacionales de enseñanza. De esta manera, la imposición de cánones vinculados al orden, la disciplina y la productividad continuará, pero esta vez enlazándose a una fuerte cultura estatal, erigiéndose como factor de gran relevancia en la consolidación cultural del Estado-Nación.

4. ALGUNAS CONCLUSIONES

El complicado devenir de la construcción de la Nación demandará que el joven Estado de Chile deba tender hacia la homogenización cultural de su población, promoviendo una especie de “política de omisión” y de integración forzosa de todos quienes deambulaban por esa angosta franja de tierra, llevando a cabo esto a partir de la Escuela y de los dispositivos de nacionalidad y ciudadanía, los cuales servirán para la exclusión de los segmentos no productivos del país, es decir, las masas analfabetas y los grupos indígenas, propiciando a la continuidad de muchas de las estructuras coloniales que aún persistirán en el entramado social (Hermet, 1999). Desde los sectores dirigenciales se procurará impulsar una política en favor de la eliminación de cualquier particularismo que viniese a conspirar en contra de una idea de unidad nacional (Serrano, 1996), procediendo a la extensión forzosa de una ciudadanía, con un modelo único y definido “desde arriba”. En el caso específico de La Araucanía, podríamos observar esto de la mano de los mecanismos de negación y dominación del mapuche, con la meta de cuadrarlo con el embrionario proyecto nacional y como un elemento que venía a evidenciar ciertos prejuicios y concepciones en torno a lo indígena, lo cual se manifestará en múltiples procesos históricos y en distintos espacios del territorio. Los “indios” serán planteados permanentemente como una especie de amenaza (González, 2002), un peligro continuo y una mancha oscura para el resto de la Nación, rescatando algunas de las concepciones coloniales que los declaraban como enemigos acérrimos de la República y de la cristiandad (Aparicio et al., 2015).

El siglo XIX se encontrará marcado por la diversidad de planes y políticas para la “chilenización” del territorio, los cuales se desplegarán con más fuerza a medida que avance la centuria, para venir a consolidarse a inicios del siglo XX, poniendo especial énfasis el sistema escolar, avanzando en aspectos tales como la formación de profesores y funcionarios, el aumento continuo en los fondos destinados a esta área y la elaboración y consolidación de planes nacionales de educación, determinando el accionar de personeros tales como los Visitadores de Escuelas, con un rol fundamental de supervigilancia y control, en conjunto a toda una serie de políticas estatales que apoyarán este crecimiento. De este modo, la escuela, como difusora de una cultura común, se convertirá en elemento primordial en la búsqueda de aglutinamiento comunitario y en la socialización de una identidad chilena, siendo pilares para la apropiación de un espacio complejo como fue el caso de La Araucanía, con sus particularidades históricas, culturales y sociales que habían ido postergando esta carrera de nacionalización.

Será así como durante todo el periodo se irán desarrollando múltiples planes para la consolidación de un modelo educativo fiscal, centrándose inicialmente en el trabajo de misioneros y religiosos que irán evolucionando paulatinamente al interior del territorio de La Araucanía, acudiendo a elementos como la introducción de cambios en los modos de vida del indígena y su occidentalización para adscribirlos progresivamente como parte del cuerpo de ciudadanos. Pero, más allá de lo estrictamente educacional, estas misiones se alzarán como parte del utillaje estatal, colaborando también en la obtención de información y actuando como mediadores entre Estado y los cabecillas de las distintas comunidades indígenas (Donoso, 2008), buscando asegurar su anexión al molde republicano y su sumatoria pacífica al proyecto nacional, para lo cual, además de la escuela y las misiones, se irán incorporando diferentes elementos rescatados desde el periodo colonial con la finalidad de su pacificación (Parentini y Herrera, 2004).

La labor educacional de los misioneros será de gran complejidad, encontrándose con múltiples dificultades, no solamente debido a las circunstancias propias del mundo fronterizo y las tensiones permanentes que existían en la zona, sino por las desconfianzas que su accionar venía a despertar tanto en chilenos como en los mapuche. La posición intermedia ocupada por estos llevará a que su actuar sea criticado por personajes como Cornelio Saavedra (1870) quienes no veían con buenos ojos el desempeño educativo de las misiones por, lo que según este último era, un exceso de complacencia con los “salvajes”. Pero, más allá de estas resistencias, la escuela misional continuará en su maniobrar como punta de lanza para el perfeccionamiento de un modelo que era estimulado desde Santiago, que paulatinamente irá mostrando frutos, permitiendo, a su vez, el avance de la “chilenización” del terreno.

La enorme inversión de recursos en educación que se producirá entre 1880 y 1930 básicamente debido a la explotación del Salitre (Donoso, 2008; González, 2002), permitirá la consolidación del sistema educativo y la expansión definitiva de la escuela chilena, la cual irá aglutinando cada vez en mayor cuantía a la población general. En lo concerniente a La Araucanía, a lo anterior debemos sumar la conquista militar del territorio que permitirá la aceleración en la instalación del patrón administrativo chileno y al desarme total de la Frontera y de las prácticas y modos de vida que aquí se desarrollaban; se introducirán cambios profundos como mutaciones en el uso del suelo, en el transporte y las comunicaciones, junto a una reorientación del paisaje para vincular a este territorio de mejor forma con el resto del país, acarreado consecuencias como la invisibilización del mapuche y el quiebre de las relaciones económicas y políticas de estos grupos con las comunidades allende Los Andes. El impulso a un potente plan de obras públicas y la modernización de los servicios estatales serán complementarios al trabajo educacional y buscarán avanzar y profundizar en estas estrategias de civilización y culturización del territorio.

La Iglesia Católica jugará un rol trascendente, mostrándose en concordancia con las autoridades centrales y sus planes, de la mano de un potente compromiso hacia desarrollo de las políticas de regeneración social de las comunidades indígenas, apuntando hacia la educación como herramienta principal en la lucha en contra de las costumbres consideradas como salvajes e inmorales del mapuche (Paírigan, 2023). Su pérdida de preeminencia en la zona vendrá a raíz de la evolución de la escuela pública y el devenir del periodo, sobre todo a partir de la promulgación de la mencionada Ley de Instrucción Primaria Obligatoria de 1920 que buscará incidir en la ampliación de la cobertura del sistema y en la extensión efectiva del modelo educativo estatal. Para este momento, el objetivo de “chilenizar” al mapuche, formarlo como ciudadano productivo e incluirlo como parte de la estructura económica del país ya se encontraba asentado gracias a la labor educativa y parecía ser cosa de tiempo que estos fueran plenamente asimilados dentro de un modelo de Nación que por fin parecía vislumbrarse con claridad, tras los múltiples hitos que habían venido a marcar al periodo decimonónico.

La escuela chilena, tanto misional como fiscal, no solamente se mostrará como una herramienta de aculturación del indígena, sino que también vendrá a tornarse en pieza clave en el florecimiento de las relaciones entre las comunidades mapuche y el Estado, allanando el camino para la homogenización lingüística y a la instauración de dispositivos, tales como la lectura y escritura, como herramientas fundamentales en la vida social, política y económica de estos grupos, llevando a que esto se instaurara como una necesidad primordial, conduciendo a estas comunidades a un camino de homogeneidad cultural, determinando nuevas formas de vida, nuevos hábitos y modificando de manera indefectible la estructuración de sus relaciones de poder.

5. BIBLIOGRAFÍA

- Aparicio, J., Tilley, C. y Orozco M. (2015). La escuela como mecanismo de aculturación en la Araucanía durante el siglo XIX. *Revista Colombiana de Educación*, 68, 293-309.
- Bello, A. (2004). *Etnicidad y Ciudadanía en América Latina. La acción colectiva de los pueblos indígenas*. Santiago de Chile: Publicación de las Naciones Unidas-CEPAL.
- Bengoa, J. (2002). *Historia de un conflicto. El Estado y los mapuches en el siglo XX*. Santiago de Chile: Planeta.
- Bertoni, L. (1992). Construir la nacionalidad: Héroes, estatuas y fiestas patrias, 1887-1891. *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana 'Dr. Emilio Ravignani'*, Tercera Serie, 5, 77-111.
- Collier, S. (2005). *Chile. La construcción de una república 1830-1865. Política e ideas*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile.
- Domeyko, I. (1971). *Araucanía y sus habitantes. Recuerdos de un viaje hecho en las provincias meridionales de Chile en los meses de enero y febrero de 1845*. Santiago de Chile: Editorial Francisco de Aguirre.

- Donoso, A. (2008). *Educación y Nación al Sur de la Frontera. Organizaciones mapuche en el umbral de nuestra contemporaneidad, 1880–1930*. Santiago de Chile: Pehuén Editores.
- Egaña, M. (2000). *La Educación primaria popular en el siglo XIX en Chile: Una práctica de política estatal*. Santiago de Chile: Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.
- Flores, J. y Azócar, A. (2017). “*Evangelizar, civilizar y chilenuzar a los mapuche*”. *Fotografías de la acción de los misioneros capuchinos en la Araucanía*. Temuco: Ediciones Universidad de la Frontera.
- González, S. (2002). *Chilenizando a Tunupa. La escuela pública en el Tarapacá andino 1880–1990*. Santiago de Chile: Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.
- Hermet, G. (1999). Ciudadanía y nacionalidad en América Latina. *Araucaria. Revista iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades*, 1(1), 94-98.
- León, L. y Villalobos, S. (2004). Tipos humanos y espacios de sociabilidad en la frontera mapuche de Argentina y Chile, 1800–1900. Propuesta de investigación. En L. León (Ed.), *Araucanía: La Frontera Mestiza, Siglo XIX* (pp. 23-62). Santiago de Chile: Ediciones UCSH.
- Llanoavil-Llancavil, D., Mansilla-Sepúlveda, J., Mieres-Chacaltana, M., & Montañares-Vargas, E. (2017). La función reproductora de la escuela en la Araucanía, 1883-1910. *Revista Austral De Ciencias Sociales*, 28, 117–135. doi: <https://doi.org/10.4206/rev.austral.cienc.soc.2015.n28-07>
- Mansilla, J., Llancavil, D., Mieres, M. y Montañares, E. (2016). Instalación de la escuela monocultural en la Araucanía, 1883-1910: dispositivos de poder y Sociedad Mapuche. *Educação e Pesquisa*, 42(1), 213-228. doi: <http://dx.doi.org/10.1590/S1517-9702201603140562>
- Mariman, J. (2012). *Autodeterminación. Ideas políticas mapuche en el albor del siglo XXI*. Santiago de Chile: LOM.
- Martínez, A. y Narodowski, M. (1996). *Escuela, Historia y Poder. Miradas desde América Latina*. Buenos Aires: Novedades Educativas.
- Martínez, J., Gallardo, V. y Martínez, N. (2002). Construyendo identidades desde el poder: los indios en los discursos republicanos de inicios del siglo XIX. En G. Boccara (Ed.). *Colonización, resistencia y mestizaje en las Américas (siglos XVI-XX)* (pp. 27-46). Quito: Abya-Yala.
- Martínez, M. (1988). *Identidad Cultural de Hispanoamérica Europeísmo y originalidad americana*. Madrid: Editorial de la Universidad Complutense.
- Pairican, F. (2023). La política indígena de los Gobiernos conservadores y la resistencia mapuche: seducción, imaginario, disciplinamiento y rebelión 1818-1852. En A. Armijo, X. Inostroza y M. Salinas (Eds.). *Colonialismo en América. Prácticas, imaginarios, resignificaciones. Siglos XVI-XXI* (pp. 135-166). Santiago de Chile: Editorial Universidad de Santiago de Chile.
- Pairican, F., Urrutía, M. J. (2021) The permanent rebellion: An interpretation of Mapuche uprisings under Chilean colonialism. *Radical Americas*, 6(1). doi: <https://doi.org/10.14324/111.444.ra.2021.v6.1.012>
- Parentini, L. y Herrera, P. (2004). Araucanía Maldita: Su Imagen a Través de la Prensa (1820–1860). En L. León (Ed.), *Araucanía: La Frontera Mestiza, Siglo XIX* (pp. 63-100). Santiago de Chile: Ediciones UCSH.
- Pinto, J. (1988). Frontera, misiones y misioneros en Chile. La Araucanía, 1600–1900. En J. Pinto, H. Casanova, S. Uribe y M. Matthei. (Eds.). *Misioneros en la Araucanía 1600-1900* (pp. 17-119). Temuco: Ediciones Universidad de la Frontera, 1988.
- _____. (2002). Las heridas no cicatrizadas. La exclusión del mapuche en Chile en la segunda mitad del siglo XIX. En G. Boccara (Ed.). *Colonización, resistencia y mestizaje en las Américas (siglos XVI-XX)* (pp. 329-358). Quito: Abya-Yala.
- Poblete, M. (2009). Prácticas educativas misionales franciscanas, creación de escuelas en territorio mapuche y significado de la educación para los Mapuche-huilliche del siglo XVIII y XIX. *Espacio Regional*, 2(6), 23-33.
- Ponce de León, M. (2010). La llegada de la escuela y la llegada de la escuela. La extensión de la educación primaria en Chile 1840-1907. *HISTORIA*, II(43), 449-486.
- Saavedra, C. (1870). *Documentos relativos a la ocupación de Arauco*. Santiago de Chile: Imprenta de la Libertad.
- Salazar, G. y Pinto, J. (1999). *Historia Contemporánea de Chile. Volumen II: Actores, identidad y movimiento*. Santiago de Chile: LOM.
- Serrano, S. (1996). De escuelas indígenas sin pueblos a pueblos sin escuelas indígenas: la educación en La Araucanía en el siglo XIX. *HISTORIA*, 29, 425-474.
- Serrano, S., Ponce de León, M. y Rengifo, F. (2012). *Historia de la educación en Chile (1810-2010). Tomo I. Aprender a leer y escribir (1810-1880)*. Santiago de Chile: Editorial Taurus.
- Silva, B. (2008). *Identidad y Nación entre dos siglos. Patria Vieja, Centenario y Bicentenario*. Santiago de Chile: LOM.
- Varas, A. (1849). *Informe presentado a la Cámara de diputados por el visitador judicial de la República: en cumplimiento del acuerdo celebrado en la sesión de 20 de diciembre del año anterior*. Santiago de Chile: Imprenta de J. Belin i Cía.
- Zarzurí, V. (2023). «La Araucana está bien, huele bien. Los araucanos están mal, huelen mal». Chile y la imagen del mapuche tras la independencia. *Socializar Conocimientos*, 4(2), 32-51.
- Zavala, J. (2008). Los colonos y la escuela en La Araucanía: Los inmigrantes europeos y el surgimiento de la educación privada laica y protestante en la región de La Araucanía (1887-1915). *Revista UNIVERSUM*, 1(23), 268-286.